

Ferramenta da Terapia do Esquema (TE): Construção de um Modelo de Autorrealização

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A construção de um modelo de autorrealização é uma ferramenta empregada na Terapia do Esquema (TE) com o propósito de elaborar um plano estruturado e personalizado para o desenvolvimento pessoal, considerando as necessidades, valores e aspirações do indivíduo.

Tematologia: Psicoterapia; Terapia do Esquema; Autorrealização; Modelo de Desenvolvimento Pessoal.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "autorrealização" deriva do latim "autorealisatio", relacionado à ação de tornar-se real ou concretizar a própria essência ou potencialidade. "Modelo" vem do latim "modellus", que significa "pequena forma", neste contexto, refere-se a um esquema ou plano estruturado para alcançar a autorrealização.

Sinonimologia: 01. Estratégia de desenvolvimento pessoal; 02. Programa de autorapercepção e autotransformação.

Neologia: A expressão "construção de um modelo de autorrealização" é um neologismo técnico da Terapia do Esquema.

II. Fatuística

Pensenologia: A construção de um modelo de autorrealização mobiliza pensenes de autoconhecimento, autodesenvolvimento e autotransformação, visando à maximização do potencial humano e à conquista de metas pessoais significativas.

Fatologia: A construção de um modelo de autorrealização envolve as etapas de reflexão sobre os valores pessoais, identificação de

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
objetivos de vida, definição de metas realistas e elaboração de estratégias para alcançá-las. Esse modelo pode abranger diversas áreas da vida, como profissional, familiar, social e espiritual, e ser adaptado conforme as necessidades individuais de cada pessoa.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A construção de um modelo de autorrealização pode ser potencializada quando combinada com outras técnicas terapêuticas, como a psicoterapia cognitivo-comportamental, a meditação mindfulness e o coaching pessoal.

Principiologia: A construção de um modelo de autorrealização está alinhada com os princípios da Terapia do Esquema, especialmente os de autenticidade, congruência e autodeterminação.

Tecnologia: A construção de um modelo de autorrealização pode ser realizada por meio de técnicas específicas, como a elaboração de mapas mentais, o estabelecimento de planos de ação e o acompanhamento terapêutico para monitorar o progresso e promover ajustes necessários.

IV. Perfilologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Elencologia: O terapeuta do esquema especializado em construção de modelos de autorrealização; o cliente em busca de autoconhecimento e realização pessoal.

V. Argumentologia

Exemplologia: A construção de um modelo de autorrealização pode ser exemplificada pela definição de objetivos de carreira alinhados aos valores pessoais, seguida pelo planejamento de ações concretas para alcançar tais metas, considerando os recursos disponíveis e os desafios a serem enfrentados.

Culturologia: A construção de um modelo de autorrealização reflete os valores contemporâneos de autenticidade e autotransformação, promovendo o empoderamento pessoal e a busca por uma vida plena e significativa.

VI. Acabativa

Remissiologia: Para aprofundamento, consulte os verbetes "Terapia do Esquema", "Autorrealização" e "Desenvolvimento Pessoal" na Enciclopédia da Conscienciologia.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

A construção de um modelo de autorrealização é uma valiosa ferramenta da Terapia do Esquema, que visa promover o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal, orientando o indivíduo na busca por uma vida alinhada com seus valores e aspirações mais profundas.

Enciclopédia da Conscienciologia